

UDK: 711(575.171)(091):94(575.171)

**QADIMGI XORAZM HUDUDIDA SHAKLLANGAN MARKAZIY
SHAHARLAR VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
CENTRAL CITIES FORMED IN THE TERRITORY OF ANCIENT
KHOREZM AND THEIR CHARACTERISTICS
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА, И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Egamberdiyeva Nigora Azadovna

doctor of historical sciences, professor

of the "History" department of Tashkent University of Applied Sciences

Atajanov Muxiddin Ilxomovich

is a teacher of the "History" department of Urganch State University

Annotatsiya: Maqolada Xorazm vohasida ilk temir davrida markaziy shaharlarning vujudga kelishi, rivojlanishi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari tahlili yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Qo‘rg‘on shahar, Ko‘zaliqir, Xazorasp shahar qal‘asi, Xumbuztepa, Oqchagelin qal‘asi[1. 1958 – С. 26], Katta Oybuyirqal‘a, Eresqal‘a, Odamliqal‘a, Anqoqal‘a, Jonbosqal‘a, Bozorqal‘a, Qo‘rg‘oshinqal‘a qal‘a va shahar-qal‘alar.

Kirish. Qadimgi Xorazm tarixida jamiyatda yuz bergan o‘zgarishlar O‘zbekiston tarixida o‘ziga xos ahamiyatga ega. Antik davrda qadimgi Xorazm jamiyatida yuz bergan o‘zgarishlar mazmunidan kelib chiqib, markaziy shaharlarning vujudga kelishi, uning ijtimoiy-iqtisodiy omillari, tarixiy shart-sharoitlarni o‘rganish dolzarb vazifa sanaladi.

Mazkur maqolaning asosiy mazmunini yoritishda markaziy shaharlarning vujudga kelishi, rivojlanishi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari tahlilini yoritish maqsad qilib olingan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Markaziy shaharlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ma’lum bir talablarga javob berishi lozim. Shaharlarning bunday maqom olishiga har bir hududning o‘ziga xosligi sabab bo‘lsada, ma’lum bir umumiy talablari ham mavjud. Bular:

1. Geografik joylashuvi;
2. Iqtisodiy aloqalarning faolligi;
3. Madaniy va tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan turli binolar mavjudligi.
4. Siyosiy hususiyati;
5. Markaziy shaharlarda o‘ziga xos infratuzilma shakllantiriladi.

Qadimgi davrda markaziy shaharlarning vazifasi va hususiyatiga qarab bir necha turlari bo‘lgan:

1. Metropolis – bosh shahar.
2. Port shaharlar.
3. Diniy shaharlar;
4. Qo‘rg‘on shaharlar;

Qadimgi Xorazm hududida shakllangan ilk markaziy shaharlardan biri Ko‘zaliqir yodgorligi hisoblanadi. U dastlab 1939 yilda S.P.Tolstov boshchiligidagi Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan aniqlangan[2. 1941, №1, c. 178]. Bu shaharni o‘rganish jarayonida tadqiqotchilar tomonidan turli fikrlar ilgari surilgan. Jumladan S.P.Tolstov bu qal’anining qurilish uslubini tahlil qilib, “Avesto” da aytib o‘tilgan “Vara” shahriga qiyoslaydi. Yu.A.Rapoport esa, Gekatey Miletskiy tomonidan yozib qoldirilgan “Xorasmiya” shahri bo‘lsa kerak degan fikrni ilgari suradi. Bu shaharning arxeologlar tomonidan aniqlanganligiga ko‘p vaqt bo‘lgan bo‘lsa-da, hali ham uning interpretatsiya masalalari o‘zining aniq yechimini topgan emas.

Ko‘zaliqir yodgorligi Amudaryoning chap sohilida, daryoning eski o‘zani Dovdondan chiqarilgan Chirmonyob kanalining o‘rta qismida, Toshhovuz shahridan

85 km. uzoqlikda joylashgan. Bugungi kunda bu yodgorlik Turkmaniston respublikasining Toshxovuz viloyati Akdepe etrapi hududiga to‘g‘ri keladi. Ko‘zaliqir qal‘asi tepalik ustiga qurilgan. Tepalikning shakli uchburchaksimon bo‘lganligi sababli ham shaharning tarhini ham belgilagan. Ko‘zaliqir 25 gektar hududni egallagan, uning mudofaa devorlarining uzunligi 3,5 km. tashkil qilgan. Shaharning mudofaasiga alohida e‘tibor qaratilgan. Mudofaa devori yo‘laksimon tarzda, to‘rt qator qilib paxsadan bunyod etilgan. Shahar qurilishining dastlabki bosqichida faqat tepalikning eng baland qismi, ya‘ni janubi-g‘arbiy tomonidan 11 gektar xududi himoya devori bilan o‘rab olingan. Keyinchalik tepalikning pastki qismi ham mudofaa devori bilan o‘ralgan. Shundan keyin qal‘aning umumiy maydoni 25 gektarga yetkazilgan. Mudofaa devori paxsa va xom g‘ishtdan qurilgan. Qalinligi 1- 1,5 metrni tashkil qilgan. Mudofaa devorda ikki qator paralel tarzda ketgan yo‘laklar bo‘lgan. Ularning eni 2,5 metrni tashkil qilgan. Mudofaa devorning umumin qalinligi yo‘lak bilan qo‘shganda 5 metrni tashkil qilgan. Uning balandligi 4 metr bo‘lgan[3. 1971 г – С. 26]. Devor yo‘laklarining shifti xoda, chiviq va qamishlar bilan yopilgan. Devorlar shinak va minoralar bilan mustahkamlangan. Qal‘a devorining har 36 metr masofasida yarim aylanasimon burjlar qurilgan. Shinaklar shaxmatsimon tarzda ikki qator qilib ishlangan. Ularning oralig‘i 2 metrdan bo‘lgan. Bu esa, shahar himoyasida jangchilarga bir qator qulayliklar yaratgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida qal‘ada ikki marta katta yong‘in bo‘lganligi aniqlangan.

Mudofaa devorlarining ichkari tomonida, asosan janubi-g‘arbiy qismida aholining kulbalari aniqlangan. Ular mudofaa devorga tirgab qurilgan. Kulbalar yog‘och ustunlardan tiklanib, devorlariga to‘qilgan shox-shabbalardan ishlangan va usti loy bilan suvalgan. Yu.A.Rapoport fikricha, aholining ba‘zilari mudofaa devorning yo‘laklari ichida ham yashaganlar. U yerdan o‘choq izlari aniqlangan. Dastlab bu holatni kuzatgan S.P.Tolstov shaharga nisbatan “devorlari ichida odam yashaydigan qal‘a” deb ta‘rif bergan. Yana bir talqinga ko‘ra, chorvador aholi dushman hujumi davrida devor ichida himoyalangan bo‘lishi ham mumkin. Qal‘a ichki hududining asosiy qismi tekislikdan iborat. U yerdan umuman qurilish izlari aniqlanmagan.

Ko‘zaliqir shahri qurilishining o‘ziga xosligi ham shundan iborat. Tadqiqotchilar fikricha, chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi aholi urush davrlarida dushman bosqinlaridan o‘z chorvalarini saqlangan bo‘lishi mumkin.

Ko‘zaliqir yodgorligining o‘rganilishini ikki bosqichga bo‘lish mumkin. Birinchi bosqich XX asrning 40-50 yillari bo‘lib, bu davrda S.P.Tolstov boshchiligidagi XAEE a‘zolari tomonidan tadqiq qilingan. Bu davrda bu qal’a “devorlari ichida odam yashaydigan qal’a” va “Vara” bilan qiyoslangan. Ikkinchi bosqich XX asrning 80-yillari bo‘lib, bu davrda tadqiqot ishlarini O.A.Vishnevskaya va Yu.A.Rapoport tomonidan olib borilgan[4. 1997. № 2.]. Bu davrda Ko‘zaliqir qal’asining janubiy–g‘arbiy qismidan 1 gektar hududini egallagan saroy qoldiqlari aniqlangan. Saroy to‘g‘rito‘rtburchakli (52x26x10 sm) xom g‘ishtdan qurilgan. Shu sabab saroy yaxshi saqlanmagan, tabiiy sharoit va yomg‘irlar tuyfali nurab ketgan. Saroy bir necha bor qayta qurilgan. Saroyda 20 dan ortiq xonalar aniqlangan. Ularning eng kichigi 50 m² va eng katta xonasi 100 m² ni tashkil etgan. Saroyning shimoli–sharqiy qismida 6 ustunli zal alohida ajralib turadi. Ustunlardan faqat chorqirra shaklidagi tosh baza saqlanib qolgan. Zaldan bir necha bor ta‘mirlangan o‘choqlar va g‘ishtdan to‘shalgan maydonchalar aniqlangan. Tadqiqotchilar bu zalni katta ommaviy tadbirlar, marosimlar, bayramlar o‘tkaziladigan joy degan fikrni berishgan[5. 1971 г – С. 27]. Bu xonaning janub tomonida omborxonaga bo‘lgan. U yerdan donlar saqlangan o‘nlab xumlar va xo‘jalik o‘ralari topilgan. Omborxonadan loydan ishlagan yirik muhr topilgan. Muhrda o‘ralib yotgan ilon, uning atrofini to‘g‘rito‘rtburchakli kungurador xalqa o‘rab turgan. Bunday muhrlar xum dondan to‘lgach, usti yopilib muhrlangan. Bu muhrdagi tasvirlar ilon – suv va nurlar – quyosh ramzini ifodalagan bo‘lishi mumkin. Bu ham aholining quyoshga e‘tiqod mavjudligini ko‘rsatadi. Saroy omborxonasida juda ko‘p miqdorda don va ozuqalar saqlangan.

Saroyning markaziy qismida 2 metr qalinlikdagi devor bilan o‘ralgan kvadrat (270 m²) shakldagi xona bo‘lgan. Xonaning janubiy tomonidan hovliga chiqilgan. Hovli trapesiya shaklida bo‘lib, 800 m² maydonni egallagan. Xovlidagi devor bo‘ylab xom g‘ishtdan ishlangan supalar qo‘yilgan. Shimol tomonida boshqa supalarga

nisbatan balandroq va keng qilib qurilgan supa boʻlgan. Tadqiqotchilar uni hukmdor taxti ravoni qoʻyilgan joy degan fikrni bildirishmoqda [61971 г – С. 27]. Hovlining oʻrtasida hukmdor taxti roʻparasida xom gʻishtdan oʻziga xos inshoot qurilgan. U toʻgʻritoʻrtburchak shaklida boʻlib, tomonlari 4 va 5 metrni tashkil qiladi. Uning shimoliy tomonidan uzunligi 7 metr, kengligi 2,5 metr boʻlgan gʻisht terib chiqilgan. Bu baland platforma ustiga olib chiqadigan pillapoya boʻlishi mumkin. Lekin tadqiqotchilar bunday baland pillapoyaning qurilishi Xorazm meʼmorchiligiga xos emas, chunki Xorazm meʼmorchiligida pillapoyalar 3 metrdan yuqori qurilmagan. Bunday qurilmani faqat Axamoniylar Eronidagi Pasargard qurilish bilangina taqqoslash mumkin deb hisoblashadi. Koʻzaliqirdan topilgan bu platformaning koʻp qismi kul bilan qoplangan. Uning yonida katta va chuqur oʻra boʻlib, u ham toza kul bilan toʻldirilgan. Bu topilmalar bu platformada muqaddas olov yoqilgan degan fikrni berishgan. Zardushtiylar urf-odatiga koʻra, bayram kunlari baland tepalik ustida muqaddas olov yoqilgan va uning kuli ham muqaddas sanalib, bir joyga toʻplab qoʻyilgan.

Qalʼaning shimoliy qismida qalin devorli, ichki qismi tor boʻlgan uchta minoradan iborat bino qoldigʻi aniqlangan. Uning devorlarida olov izlari saqlanib qolgan, bu doimiy olov yonib turganligidan dalolat beradi. Bu minorasimon inshootning nima uchun xizmat qilganligini haligacha tadqiqotchilar tomonidan aniqlanmagan.

Yodgorlikdan topilgan sopol buyumlarning aksariati kulolchilik charxida ishlanib, uning ishlanish shakli janubda ishlangan sopol buyumlarga oʻxshaydi. Boshqa topilgan buyumlar, yaʼni qurol-yarogʻlari, ot anjomlari va baʼzi diniy marosimlarda ishlatadigan buyumlari saklar, yaʼni shu hududda yashagan koʻchmanchi aholinikiga oʻxshash. Qalʼaning sharqiy tomonida temirchilik ustaxonasi qoldiqlari ham topilgan.

Koʻzaliqir atroflarida va janubiy Dovdon oʻzani hududlarida arxaik davrga oid 34 ta manzilgohning izlari aniqlangan [6. 1963, c-151]. Sunʼiy sugʻorish tizimi izlari va arxaik davrga oid qishloqlar Janubiy va Shimoliy Dovdon oraligʻidagi hududlardan

ham aniqlangan. Bu Ko‘zaliqir dehqonchilik vohasidagi markaziy shahar bo‘lganligini ko‘rsatuvchi dalil ham hisoblanadi. Tadqiqotlar Chirmonyob kanali atroflarida aholining zich joylashganligini va sug‘orish tizimlari juda yaxshi rivojlanganligini ko‘rsatadi. Bu manzilgohlardan topilgan arxaik kulolchilik buyumlari Ko‘zaliqir sopol buyumlariga juda o‘xshashligi qayd qilingan.

Mavzuning metodologik asoslari

- Obektivlik
- Xronologik izchillik
- qiyoslash, munozara
- umumlashtirish, xulosa
- asoslash
- arxeologiya, etnografiya, geografiya fanlari yutuqlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Arxaik davrda markaziy shahar sifatida shakllangan yirik shaharlardan biri Xazorasp yodgorligi bo‘lishi mumkin. 1959-1960 yillarda bu yerda olib borilgan tadqiqotlar natijasida uning pastki madaniy qatlamini aniqlash imkoni bo‘lmagan. Faqat mil.avv. V asrga oid madaniy qatlamni aniqlash imkoni bo‘lgan. Shaharning antik davriga oid madaniy qatlamlari qalinligi 2,5 metrni tashkil qilgan. Uning ostida arxaik davriga oid madaniy qatlam aniqlangan. Ammo yer osti suvlari qazishmalarni davom ettirishga imkon bermagan. O‘sha kezlarda yodgorlikning quyi sanasi mil.avv. IV asrdan kech bo‘lmagan davr bilan belgilangan[7. 1963. 6-163]. Qal’a devorlarining qurilish uslubi va fortifikatsiyasi Qal’aliqir 1 nikiga o‘xshash ekanligi ko‘rsatilgan.

Xazorasp shahrining yoshini aniqlash keyingi davrlarda ham davom etdi. 1996 yilda O‘zR FA Arxeologiya institutining Xorazm arxeologik bo‘limi a‘zolari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida mil. avv. I ming yillikning o‘rtalariga oid sopol idishlar aniqlangan. Tadqiqotchilar shahar ilgari mavjud bo‘lgan qishloq o‘rnida mil. avv. VI–V asrlar chegarasida paydo bo‘lgan degan xulosani berganlar[8. 2006. C. 165–167]. 2002–2003 yillarda O‘zbekiston FA Arxeologiya instituti arxeologlari Xorazm Ma’mun Akademiyasi bilan hamkorlikda Xazorasp shahrida

tadqiqot ishlarni davom ettirganlar. Shaharning shimoliy-gʻarbiy minorasi yonida olib borilgan arxeologik tadqiqot ishlari natijasida mil. avv. V–IV asrlargacha boʻlgan madaniy qatlam ochilgan[9. 2003. – № 3–4. – С. 108–109.]. Bu safar ham yer osti suvlarining chiqishi quyiroq madaniy qatlamlarga tushib borish imkonini bermadi. Olingan materiallar Xazorasp shahar qalʼasi antik davrdan qadimiyroq madaniy qatlamlarga ega ekanligini tasdiqladi.

Xazoraspda olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida yodgorlik janubiy Xorazmning qadimgi dehqonchilik vohasining markaziy shahari boʻlganligi asoslaydi. Bu fikrni tadqiqotchilar yozma manbalar asosida ham tasdiqlashgan. “Xazorasp” nomining etimologiyani taniqli tilshunos olim M.Is’hoqov tadqiq qilgan[10. 1997. № 1. – Б.72 – 75.]. Olim “Xazorasp” soʻzini *xazar* – Avesto tilidagi *atar* – “oʻt, olov” maʼnosi anglatadi deb koʻrsatadi. Mahalliy aholi bugungi kunda ham shaharni ilmiy adabiyotlarda keng muomalaga kirib ketgan “Xazorasp” (yoki Hazorasp) shaklida emas, balki “Hazaris” (Azaris) shaklida talaffuz qiladi. Bu bilan shaharning shakllanish davrini “Avesto” bilan bogʻlaydi.

Xazorasp shahri atrofida koʻplab arxaik davr qishloqlarining aniqlanishi va undan 17 km. uzoqlikda Xumbuztepa kulolchilik markazining bunyod etilishi ham Xazorasp shahri markaziy shahar boʻlganligini koʻrsatadi. Faqat uning arxaik davrdagi qurilish uslubi aniqlash imkoni boʻlmagan. X.Matyoqubov oʻzining nomzodlik ishida mil.avv. VI asrga oid yodgorliklarni tahlil qilib, hududlarning oʻzlashtirilishini va markaziy shaharlarning vujudga kelishini mikrovoahalar bilan ajratib koʻrsatadi[11. 2012. 42-43-6]. Uning tadqiqot ishida Koʻzaliqir va Xazoraspdan tashqari, Toshsoqa mikrovoahasidagi Xumbuztepani, Qoʻshqalʼa mikrovoahasidagi Qoʻshqalʼa 1 ni, Qanxaqalʼa mikrovoahasidagi Qanxaqalʼa 1 ni va Butentov mikrovoahasidagi Butentovqalʼa 1 larni hududning bosh shahri sifatida koʻrsatadi.

Mil.avv. V asrda qadimgi Xorazm hududining keng oʻzlashtirilishi kuzatiladi. Bunda dehqonchilikning rivojlanishi natijasida koʻplab dehqonchilik vohalari shakllanadi. Bu esa markaziy shaharlar sonining oʻsishiga olib keladi. Bu davrda qadimgi Xorazmning shimoli-sharqiy hududlari oʻzlashtirilgan.

Amudaryoning chap sohili hududlari, ya'ni qadimgi Xorazmning shimoli-g'arbiy qismida Janubiy Dovdonning yuqori oqimi chap sohilidagi hududlarni o'z ichiga olgan markaziy shahar Qal'aliqir 1 bunyod etiladi[12. 1963. – С. 141]. Qal'aliqir 1 yodgorligi ahamoniylar rezidensiyasi sifatida, ya'ni davlatning markaziy shahri sifatida qurilish rejlashirilgan. Qurilish uslubi ham axamoniylarning qurilish uslubi asosida olib borilgan. Lekin olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida uning qurilishi yakunlanmay qolgan. Bu davrga oid boshqa hududlardagi markaziy shaharlarning qurilishida mahalliy uslublar yetakchi bo'lgan. Tuzqir atrofdagi Oqchagelin qal'asi[13. 1989. – С. 21–22], Katta Oybuyirqal'a va Xiva shahri ham bu davrda xududning markaziy shahri vazifasini bajarishgan.

Mil.avv. V asrda o'ng qirg'oq, ya'ni shimoli-sharqiy Xorazm hududida faqat Kaltaminor kanali bo'yida Dingilja dehqonchilik vohasi aniqlangan[14. 1973. – С. 16–28]. Lekin arxaik davrga oid madaniy qatlamlar Bozorqal'a, Odamli-qal'a, Tashxirman-tepa, Katta Qirqqiz-qal'a, Ayoz-qal'a kabi yodgorliklarda aniqlangan[15. 1996. С-76-78]. Bu yodgorliklar antik davrdan, ya'ni mil.avv. IV asrdan dehqonchilik vohalarining markaziy shaharlariga aylangan. Ularning atroflarida bir qancha qishloqlar aniqlangan.

Xulosa. Mil.avv. IV asrdan boshlab qadimgi Xorazm hududida tubdan o'zgarishlar kuzatiladi. Bu davrda qadimgi Xorazm axamoniylar imperiyasi hukmronligidan ozod bo'lib, mustaqil taraqqiyot yo'lidan boradi. Bu jarayon shaharsozlik madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatgan. Hududda aholi sonining oshishi bilan dehqonchilik vohalari ham ko'paygan. Bu esa, markaziy shaharlarning sonining oshishiga olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Толстов С.П. Работы ХАЭЭ АН СССР в 1949–1953 гг. 1058г – С. 26;
2. Низовья Аму-дарья 1973 – С. 167;
3. Юсупов Х. Путеводитель по археолого-архитектурным памятникам Ташаузской области. – Ашхабад: Туркменистан, 1989, – С. 21–22;

4. Вайнберг Б.И. Этногеография Турана 1999, – С. 30.
5. Толстов С.П. Древности Верховного Хорезма. // “Вестник древней истории”, 1941, №1, с. 178; он же: Городища с жилыми стенами. // КСИИМК, 1947, XVII, с. 38.
6. Рапопорт Ю.А. Хорезм в древности. 1971, – С. 26
7. Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Городище Кюзелигыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма. // ВДИ. 1997. № 2.
8. Рапопорт Ю.А. Лапиров-Скобло М.С. Раскопки дворцового здания на городище Калалы-гир I // МХЭ, вып. 6. —М., 1963, с. 151.
9. Мамбетуллаев М.М., Абдиримов Р. Исследование Хазараспа 2006 – С. 165–167.
10. Сабиров К., Рузимов С. Археологические работы в Хазараспе // Вестник ККО АН Руз. – Нукус, 2003. – № 3–4. – С. 108–109.
11. Исҳоқов М.М. Хазорасп. “Минг от”ми ...ё? // Ўзбек тили ва адабиёти. 1997. № 1. – Б.72 – 75.
12. Матёқубов Х.Ҳ. Ўзбек давлатчилигининг илк босқичларида қадимги Хоразм. т.ф.н. илм. даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент. 2012. 42-43 бетлар.
13. Рапопорт Ю.А., Лапиров-Скобло М.С. Раскопки дворцового здания на городище Калалыгыр 1 в 1958 г. // МХЭ. Вып. 6.–М.: Наука, 1963. – С. 141.
14. Толстов С.П. Работы ХАЭЭ АН СССР в 1949–1953 гг. ... – С. 26; Низовья Аму-дарьи ... – С. 167;
15. Вайнберг Б.И. Этногеография Турана 1999, – С. 30.